

TIBBIY-BIOLOGIK EKSPERIMENTAL TADQIQOTLARDA ETIKA TAMOYILLARI

R.T. Tulyaganov¹, N.A. Abduraxmonova², B.S. Tulyaganov³

Toshkent Farmatsevtika institut^{1,2,3}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938528>

Annotatsiya. Hozirgi kunga yetib kelgungacha yovvoyi tabiatdagi va uy hayvonlariga, hamda ilmiy ishlarda foydalaniladigan laboratoriya hayvonlariga insonlarning bo'lgan munosabati ahloqiy qoidalariga mos kelib borgan deyish mumkin. Hozirgi kunga kelib, har bir davlatda yuqorida ko'rsatib o'tilgan hayvonlarga bo'lgan munosabatni insonparvarlik nuqtai nazardan qarash va unga yuridik maqom berish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu holatga yuridik tomondan yondoshish, ayniqsa ilmiy ishlarni olib borish jarayonida, laboratoriya hayvonlaridan foydalanishda, ularga bo'lgan munosabatni yetuk tomonlarini hisobga olish muhimdir. Shularni e'tiborga olib hozirgi kunda, O'zbekiston Respublikasida ham etik tamoyillarga rioya qilgan holda Etika qo'mitasi tashkil qilingan.

Аннотация. До сих пор можно сказать, что отношение людей к животным в дикой природе, домашним животным и лабораторным животным, используемым в научных исследованиях, соответствовало этическим принципам. Сегодня важно, чтобы каждая страна подошла к вопросу обращения с вышеперечисленными животными с гуманной точки зрения и предоставила им правовой статус. Важно подходить к этой ситуации с правовой точки зрения, особенно в процессе проведения научных работ, при использовании лабораторных животных, и учитывать зрелые аспекты отношения к ним. Учитывая это, в Республике Узбекистан создан Комитет по этике, придерживающийся этических принципов.

Abstract. Until now, it can be said that people's attitude towards animals in the wild, domestic animals and laboratory animals used in scientific research has been consistent with ethical principles. Today, it is important for each country to approach the issue of treating the above-mentioned animals from a humane point of view and provide them with legal status. It is important to approach this situation from a legal point of view, especially in the process of conducting scientific work, when using laboratory animals, and to take into account mature aspects of the attitude towards them. Taking this into account, the Ethics Committee, which adheres to ethical principles, has been established in the Republic of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: bioetika, insonparvarlik munosabatlari, ilmiy ishlar, laboratoriya hayvonlarini ximoya qilish, normativ hujjatlar.

Ключевые слова: биоэтика, гуманитарные отношения, научная работа, защита лабораторных животных, нормативные документы.

Keywords: bioethics, humanitarian relations, scientific work, protection of laboratory animals, regulatory documents.

Etika - bu insonlarning bir biriga bo'lgan munosabatlari bo'lib, shu munosabatlar asosida, ularning hayvoniyat olamiga qanday yondashishi, ularga bo'lgan insoniy munosabati hisoblanadi. Bioetika - tibbiyot va biologiyada inson faoliyatining axloqiy tomonini o'rganadigan fan.

Etika turlari - ekologik, ijtimoiy, siyosiy, tibbiy va biologik etika va boshqalar.

Bioetika biologiya, tibbiyot va veterinariya fanlarida turli laboratoriya hayvonlaridan foydalanishni o'z ichiga olgan, hamda tajriba davomida ularga bo'lgan munosabatni o'z ichiga oladi. Shuni aytib o'tish kerakki qadimgi yunon olimlari tomonidan turli hayvonlar ustida tibbiy-biologik tadqiqotlar olib borilgan. – Masalan: Arastu (miloddan avvalgi 384-322 yillar) va Erasistrat (miloddan avvalgi 304-258), shuningdek, eng buyuk antik tabib Klavdiy Galen (miloddan avvalgi 130-200 yillar), Eramizning 12-asrdagi mashhur arab tabibi Ibn Zuhr (1094-1162) tabiatdan olingan va o'zlari tomonidan tayyorlangan giyohlarni kasal odamlarga berishdan avval turli tartibdagi hayvonlarda berib, so'ng olingan natijalarni tahlil qilib, so'ng insoniyatni davolash uchun ishlatganlar[1]

XIX asrga kelib, biologiya va tibbiyotda tirik organizmlarda tajribalar oli borish, hamjamiyat uchun zaruriy bilim manbaiga aylandi, ushbu tajribalarni o'tkazmasdan turib insonlardagi va uy hayvonalaridagi turli kasalliklarga qarshi kurasha olmasligi ma'lum bo'la boshladi. Ma'lumki, hayvonlar ustida tajribalar ularga biror bir og'riq qoldiruvchi yoki narkoz berish bilan o'tkazilmagan. Misol uchun, anatom A. Vesalius hayvonlarga viviseksiya qilganda yoki ularni tanasini biror bir joyini kesganda, hech qanday anestetik vositalardan foydalanmagan. Bu esa shu tajriba o'tkazilanayotgan hayvonlarga nisbatan o'ta shafqatsizlik hisoblangan. Bu holat hattoki XIX asrlargacha kelgan deyish mumkin yoki buni boshqacha talqin qilganda tibbiy-biologik tadqiqotlar uchun o'ziga hos tartibda norma hisoblangan [2].

XIX asrga kelib, Yevropada insonparvarlik g'oyasi paydo bo'ldi, yani hayvonlarga bo'lgan munosabat boshqacha tus oldi. Aynan 1822 yilda Buyuk Britaniyada uy hayvonlariga nisbatan bo'ladigan munosabatda, shavqatsizlikka qarshi qonun qabul qilindi va 1824 – yildan boshlab Buyuk britaniyada dunyodagi birinchi uy hayvonlarini, hamda ilmiy tajribalarda foydalanadigan laboratoriya hayvonlarini himoya qilish jamiyati ish boshladi, u hozir ham mavjud va “Hayvonlarni himoya qilish qirollik jamiyati” deb nomlanadi.

Ilmiy tadqiqotlarda ishlatiladigan hayvonlarni, shu jumladan “in vivo” tajribalar olib borishdagi tartiblar, ularda turli kasallik modellarni chaqirish, ularni kasallik fonida davolashni tartibga soluvchi, birinchi hujjat ilmiy tadqiqotlarda qo'llaniladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo'yicha Yevropa konventsiyasi edi. Ushbu konventsiya Frantsiyaning Strasburg shahrida 1986 yil 18 martda tasdiqlangan. Ushbu hujjat o'z ichiga 37 ta moddani oladi: bular hayvonlardan foydalanish maqsadlari, laboratoriya hayvonlarini saqlash va parvarish qilish shartlari, sertifikatlangan pitomnikdan laboratoriya hayvonlarini ilmiy laboratoriya vivariysiga yetkazib berishni o'z ichiga oladi. Bunda vivariy kerakli asbob uskunalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak, unda xavo-almashinuvi (ventilyatsiya) yo'lga qo'yilgan, xonalar kerakli tartibda yoritilgan, isitiladigan, sovitiladigan bo'lishi kerak. Tajriba hayvonlarini oziqlantirish, ularni tozaligini saqlash asosiy talablardandir. Ilmiy ishlar uchun ko'cha-kuyda yurgan hayvonlardan foydalanish yoki ularni to'g'ridan to'g'ri tajribaga olish, ya'ni tajriba o'tkazish uchun foydalanish yuridik tomondan bioetika tamoyillarini buzish hisoblanadi [3].

Ma'lumki, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH)da Etika qo'mitalari forumi 2001 yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha strategik tashabbus doirasida (Shimoliy Amerika va Kanada, Lotin Amerikasi, Afrika, Osiyo va Okeaniya, MDH) beshta mintaqaviy assotsiatsiyalardan biri sifatida tuzilgan. Ushbu assotsiatsiyaga O'zbekiston Respublikasi ham 2001 yilda a'zo bo'ldi. Shuni e'tiborga olib “O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ilmiy-tibbiy kengashi huzuridagi Milliy bioetika qo'mitasi to'g'risida”gi nizom ishlab chiqilib, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan akademik M.S.Abdullaxo'jaeva ushbu Etik qo'mitasiga rais yetib tayinlandi.

2005 yilda O'zbekistonda Xalqaro forum a'zolari ishtirokida Bioetika bo'yicha 1-Milliy Kongressi o'tkazildi.

2011 yilda Respublikamizning Etika qo'mitasiga prof. A.N.Yunusxo'jayev raislik qilgan bo'lsa, keyinchalik prof. X.K.Djalilov va prof. I.I.Alimjonov ham rais sifatida faoliyat ko'rsatishdi. Etika qo'mitasining hozirgi raisi sifatida prof. K.S.Rizayev faoliyat yuritadi.

Hozirgi kunda Etika qo'mitasi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 05.12.2020 yildagi 319-son buyrug'iga asosan amalga oshirmoqda, bunda, qo'mitaning 19 nafar a'zo va 60 nafar eksperti faoliyat olib bormoqda.

Etika qo'mitasida 2020-yilgacha dori vositalari, tibbiy asbob-uskunalar va tibbiy buyumlarni klinik sinovdan o'tkazish loyihalari ko'rib chiqilardi, 2021-yilga kelib, laboratoriya hayvonlarida o'tkaziladigan klinikadan oldingi tadqiqotlar loyihalari ko'rib chiqila boshlandi. Bu tadqiqotlarni etika qo'mitasida ko'rilishi va tajribalarni to'g'ri etik talablarga rioya qilingan holda olib borilayotganligini tasdiqlovchi hujjat, ilmiy maqolalarni horijiy, kelajakda mahalliy jurnallarda ham chop ettirish uchun asos bo'ladi. Bugungi kunga qadar etika qo'mitasida 120 ta loyiha ko'rib chiqildi.

Biotibbiyot tadqiqotlarining muhim omillaridan biri laboratoriya hayvonlarida tajriba o'tkazilganda, ularga og'riq qoldiruvchi yoki narkoz dori vositalaridan berishdan iborat.

Anesteziya og'riqsizlantirish va laboratoriya hayvonlarini immobilizasiya qilish uchun ishlatiladi. Hozirgi kunda AQSh, Evropa va Rossiyada anesteziya uchun turli xil Respublikamizda qayd etilgan dorilar vositalari qo'llaniladi. Masalan: morfin, kodein, ketamin, ksilazin, propofol, nalorfin. Ushbu dorilari vositalariga alternativ bo'lgan, tibbiy efir bo'lib, u bugungi kunda laboratoriya hayvonlariga insoniy munosabatda bo'lishni ta'minlash uchun kam qo'llaniladi [5].

Ushbu, narkoz vositalarini tibbiy-biologik tadqiqotlar olib boriladigan laboratoriyada qo'llash uchun O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi "Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi" davlat muassasasining Narkotik moddalarni nazorat qilish qo'mitasidan litsenziya olish zarur hisoblanadi.

Bioetika shuningdek, klinikadan oldingi sinovlarda ishlatiladigan laboratoriya hayvonlarining turi va soni, o'ziga hos faoliyat va xavfsizlikni hisobga olishni talab qiladi. Potensial dorivor moddaning umumiy toksik ta'sirini (o'tkir, nimo'tkir, surunkali toksiklik tajribalarida) baholashda uni har ikki jinsga mansub bo'lgan oq sichqonlar yoki oq kalamushlar bir guruhda, bitta dozaga kamida 6 ta tajriba laboratoriya hayvonlari miqdorida o'rganish kerak bo'ladi. Surunkali toksiklik oq kalamushlar, quyonlar va itlarda o'rganiladi. Guruhdagi oq kalamushlar soni kamida 10 ta, itlar har ikki jinsidan, kamida 4 tadan iborat bo'lishi kerak. O'rganilayotgan dozalar odatda hayvonlarning nazorat guruhini majburiy ajratish bilan uchta dozada o'rganiladi. Maksimal sutkalik terapevtik doza hisobga olinadi. Minimal doza terapevtik dozaga yaqin bo'lishi kerak. Uchinchi doza - oraliq doza hisoblanadi. Bu dozalar o'rganilayotgan preparatni klinikadagi dozasi qancha bo'lishiga qarab, ma'lum vaqt davomida tajribadagi hayvonlarga yuboriladi.

Tajribaning o'rganish tartibiga qarab, "in vivo" olib borilishi lozim bo'lgan tajribalar, hayvonlardan ajratib olingan hujayra, to'qimalarda yoki organlarda "in vitro" o'tkazilishi mumkin. Shuningdek kompyuter modellash kabi muqobil usullar bilan almashtirilishi kerak bo'ladi.

Bundan tashqari, eksperimental hayvonlar ustida olib boriladigan tajribalar "GLP" va bioetika qoidalarini yetarli darajada biladigan malakali mutahasis tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'ladi [6,7, 8].

Shunday qilib, turli laboratoriya hayvonlari ustida o'tkazilgan tajribalarda ishonchli natijalarga erishish uchun laboratoriya hayvonlarini va ularning sonini to'g'ri tanlash katta ahamiyatga ega. Shuningdek, tadqiqot metodologiyasi tajriba boshlanishidan oldin sinchkovlik bilan asoslanishi va bioetika mutahasisi tomonidan tasdiqlanishi kerak hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Директива 2010/63/EU Европейского парламента и совета европейского союза от 22.09.2010 г по охране животных, используемых в научных целях. – Страсбург, 2010. – 19 с
2. Богатова Е.В. Предупреждение жестокого обращения с животными: монография / Уральский юридический институт МВД России, Екатеринбург, 2012.- 110 с.
3. Копьяк А.С. К вопросу о защите прав животных // Современные научные исследования и инновации. 2011. №4. С.28-35.
4. Juntra Karbwang. “Expanding clinical trials in developing countries”//TDR news/2007. - №78 – P22-25.
5. Рыжков И.А., Васютин М.Л., Долгих В.Т. и др. Рекомендации по анестезии лабораторных животных при проведении биомедицинских исследований. // Трансляционная медицина. 2024;11(6); 491-521.
6. Методическое пособие по применению требований стандарта надлежащей лабораторной практики - GLP Республики Узбекистан. Составители: А. Темиров, Ф. Ташматова, З. Таджиханов, Б. Мавлянов, Л. Пайзиева. Ташкент 2020 г. -13 с.
7. Биоэтика / Под ред. В.Н. Запорожан.- Одесса, 2005.- 296 с.
8. Методическое пособие “Правила и методы работы с лабораторными животными при микробиологических и иммунологических исследованиях” Составители: Н.А. Нуралиев, А.М.Бектимиров, М.Т.Алимова, К.Ж.Суванов. Ташкент 2016 г. – 21 с.